

Informes de sitios y colecciones / Relatórios de sítios e coleções / Reports of sites and collections

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 11 | 153-196 (2025)

EL ARTE RUPESTRE DE LOS PARAJES LA TUNITA, POTRERO DE LOS CÓRDOBA Y LA TOMA, LADERA ORIENTAL DE LA SIERRA DE ANCASTI, CATAMARCA

*Arte rupestre dos localidades de La Tunita, Potrero de los Córdoba e La Toma,
encosta leste da sierra de Ancasti, Catamarca*

*Rock art of the places of La Tunita, Potrero de los Córdoba and La Toma,
eastern slope of the sierra de Ancasti, Catamarca*

Ana María Llamazares

Universidad Hospital Italiano. Potosí 4265, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1419), Argentina.

E-mail: anallama2014@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3483-7883>

Fecha de recepción: 2 de enero de 2026 – Fecha de aceptación: 22 de abril de 2026

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

El conjunto de sitios de La Tunita constituye el mayor exponente del arte rupestre de La Aguada, por la cantidad, variedad y preservación de motivos, que permiten conocer diversos aspectos de la cosmovisión de las antiguas sociedades del período de Integración o Medio del NOA. Este artículo es mayormente la versión original de un manuscrito inédito elaborado en 1993, ilustrado con los dibujos originales de la autora, en el que no se han introducido actualizaciones con base en las investigaciones ni publicaciones posteriores. Se reimprime, por tanto, sin modificaciones, salvo por el texto final de “Conclusiones actualizadas”. En la presente contribución, se aportan informaciones originales sobre los distintos conjuntos de sitio sitios de la localidad, junto con la de otros trece sitios distribuidos en los parajes cercanos de Potrero de los Córdoba y La Toma. Se describe en forma detallada la ubicación, localización y emplazamiento de los sitios y conjuntos, al tiempo que se incluyen dibujos que permiten discernir la forma de cada uno de los motivos, con representación e indicación precisa de los colores utilizados en sus partes constituyentes. A partir de la evidencia descrita, y de las posteriores investigaciones de la autora en la zona, se formula una propuesta original de cinco grupos estilísticos que dan cuenta de la variedad de motivos presente en el conjunto de los sitios estudiados.

Palabras clave: arte rupestre, La Tunita, La Aguada, período de Integración, figuras híbridas.

RESUMO

O grupo de sítios de La Tunita representa o maior exemplo de arte rupestre em La Aguada, devido à quantidade, variedade e preservação dos motivos, que nos permitem compreender diversos aspectos da visão de mundo das antigas sociedades do Período de Integração ou Médio do Noroeste da Argentina. Este artigo é em grande parte a versão original de um manuscrito inédito escrito em 1993, ilustrado com desenhos originais do autor, e não foi atualizado com base em pesquisas ou publicações subsequentes. Portanto, é reimpresso sem modificações, exceto pelo texto final, “Conclusões Atualizadas”. Este trabalho apresenta informações inéditas sobre os diferentes grupos de sete sítios da localidade, além de outros treze distribuídos nas áreas próximas de Potrero de los Córdoba e La Toma. A localização e o posicionamento dos sítios e grupos são descritos em detalhes, e desenhos são incluídos para permitir discernir a forma de cada motivo, com representação precisa e indicação das cores utilizadas em suas partes constituintes. Com base nas evidências descritas e em pesquisas subsequentes do autor na área, é formulada uma proposta original de cinco grupos estilísticos, que explicam a variedade de motivos presentes no grupo de sítios estudado.

Palavras-chave: arte rupestre, La Tunita, La Aguada, período de Integração, figuras híbridas.

ABSTRACT

The La Tunita site complex represents the greatest example of rock art in La Aguada, due to the quantity, variety, and preservation of motifs, which allow us to understand diverse aspects of the worldview of ancient societies from the Integration or Middle Period of Northwest Argentina. This article is largely the original version of an unpublished manuscript written in 1993, illustrated with the author's original drawings, and has not been updated based on subsequent research or publications. It is therefore reprinted without modifications, except for the final text, “Updated Conclusions”. This contribution provides original information on the different groups of seven sites in the area, along with thirteen others distributed in the nearby locations of Potrero de los Córdoba and La Toma. The location and placement of the sites and groups are described in detail, and drawings are included that allow us to discern the form of each motif, with precise representation and indication of the colors used in its constituent parts. Based on the evidence described, and the author's subsequent research in the area, an original proposal of five stylistic groups is formulated that account for the variety of motifs present in the set of sites studied.

Keywords: rock art, La Tunita, La Aguada, Integration period, hybrids figures.

INTRODUCCIÓN

El arte rupestre de los sitios La Tunita y La Toma, de los que aquí nos ocuparemos, ya ha sido dado a conocer anteriormente por Nicolás de la Fuente y colaboradores (De la Fuente 1969, 1979a y 1979b; De la Fuente y Díaz Romero 1974, 1979; De la Fuente y Arrigoni 1975; De la Fuente *et al.* 1982). En estos trabajos, que incluyen desde la primera noticia periodística sobre su descubrimiento (De la Fuente 1969) hasta descripciones detalladas de las principales pictografías atribuidas a la cultura Aguada, se ha puesto de relieve el gran valor científico, estético y patrimonial de estas expresiones de arte rupestre. Basándose

en estas publicaciones y en visitas personales, otros autores también se han ocupado de él. En sus respectivos trabajos de síntesis, tanto Alberto Rex González (1977) como Juan Schobinger (Schobinger y Gradin 1985) remarcan su importancia. El primero de ellos, además, propone una segregación estilístico-cronológica (González 1977: 378 y siguientes) que retomamos y ampliamos en este trabajo.

Nuevos relevamientos y estudios nos permiten ahora brindar una cobertura más amplia que incluye información sobre otros sitios del área, así como la documentación de conjuntos topográficos más completos de los sitios ya conocidos¹. En la Figura 1 se indica de manera global la ubi-

Figura 1. Ubicación del área con pinturas rupestres de La Tunita y La Toma. Provincia de Catamarca, Argentina.

cación de los sitios reconocidos y relevados en los parajes La Tunita, Potrero de los Córdoba y La Toma, a lo largo de la zona cercana a las poblaciones de Ancasti e Icaño, en el sudeste de la provincia de Catamarca. Visitamos 20 sitios arqueológicos, de los cuales 18 son bloques erosionados en cuyas concavidades se alojan pictografías y 2 son sitios con afloramientos de construcciones de pirca.

NOMENCLATURA DE LOS SITIOS

Con el propósito de actualizar la nomenclatura de los sitios, hemos dado denominaciones numerales correlativas en función de su distribución por parajes. En algunos casos se utiliza la denominación del paraje, y en otros, se conserva el nombre local dado al sitio.

La actual denominación es la siguiente:

1. **Paraje La Tunita (LT):** sitios La Tunita 1 a 7 (LT-1 a LT-7 correlativamente);
2. **Paraje Potrero de los Córdoba:** sitios Cerrito Blanco (CB); Piedra de Divisar (PD); Los Morteros (LM), Pozo de Tusca 1 y 2 (PT-1, PT-2); El Divisadero 1 y 2 (ED-1, ED-2); Las Chacras (LCH).
3. **Paraje La Toma:** sitios La Toma 1 a 5 (LTm-1 a LTm-5 correlativamente).

Algunos de estos sitios corresponden a los publicados por Nicolás de la Fuente y otros colaboradores bajo otra nomenclatura. La equivalencia es la siguiente: LT-1, LT-2, LT-3, LT-4, PT-2 y PT-1 se corresponden con los denominados como La Tunita, sitio 1, unidades A,B,C,D, y E respectivamente; ED-1 con La Tunita, sitio 2, unidad A (De la Fuente y Díaz Romero

1974); LTm-1 y LTm-2 con El Vallecito, sitio 1, unidades A y B respectivamente (De la Fuente 1979a, 1979b; De la Fuente *et al.* 1982); y CB con La Tunita, Cerrito Blanco (De la Fuente *et al.* 1982).

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

La sierra de Ancasti o El Alto se destaca en esta región como el principal elemento ordenador del espacio geográfico. Perteneció al sistema de las Sierras Pampeanas, siendo su estribación más meridional. Su constitución geológica es del Terciario, lo cual se evidencia en el basamento cristalino que aflora por zonas sobre el que se ha depositado un manto sedimentario semejante al loess, que ha permitido posteriormente el desarrollo de un suelo de cierto espesor (Marchetti y Prudkin 1983; Morello 1989).

Dos rasgos muy notorios caracterizan a esta sierra: su rumbo marcadamente N-S, aunque por tramos su ancho alcance los 50 o 60 km; y su bifrontismo, es decir, la gran diferencia entre las pendientes oriental y occidental. Debido a un fenómeno tectónico típico de las Sierras Pampeanas, el frente de falla que mira hacia el oeste, en este caso hacia el valle de Catamarca, es muy abrupto, registrando desniveles de altura de hasta 1000 m entre el filo de la sierra y la base. Mientras que la ladera oriental, la "falda", presenta una suave y progresiva inclinación hacia el este hasta fundirse, casi sin discontinuidad, con la llanura santiagueña.

La altura máxima de la sierra de Ancasti no supera los 1900 msnm. Es baja en comparación a las cadenas de más al norte, como la de Ambato o Graciana, que, por su proximidad a la zona de empuje andi-

no, alcanzó durante su formación mayores alturas. Actualmente, sus picos, cercanos a los 4000 msnm suelen aparecer cubiertos por nieves temporarias. En Ancasti, en cambio, el filo de sus cumbres no es aserrado, sino liso y horizontal, y forma una línea continua sin cortes o depresiones que facilitan pasos transversales. En la parte septentrional de la sierra, más conocida como El Alto, aparece una zona de pampas de altura adosada a la línea de la cuesta, con pastizales y gramíneas estivales que la tornan apta para el ganado. Estas pampas van estrechándose hacia el sur a medida que decrece progresivamente la altura de la sierra para terminar en su típica punta hundida prácticamente dentro del bolsón de las Salinas Grandes.

El bifrontismo también influye en la conformación hidrográfica y en el régimen pluvial. El drenaje en la ladera occidental es más erosivo y ha formado quebradas cortas y profundas relativamente paralelas. En la oriental, en cambio, su gradiente ha permitido un drenaje más suave. Los ríos más importantes de la región, como el Guayamba, el Albigasta o el Icaño, son más extensos y presentan un curso particular. En la parte superior, se orientan francamente de oeste a este, y luego cambian en ángulo recto hacia el sur. Al infiltrarse, dan lugar a oasis de riego en el piedemonte oriental. Además de estos grandes ríos, en la ladera oriental aparece un gran número de valles y quebradas de dirección O-E recorridos por ríos menores de régimen variado.

Las precipitaciones se condensan en la ladera oriental, especialmente en sus zonas más altas. Los vientos del este, al salvar las alturas de la sierra de Ancasti, pierden la mayor parte de su humedad antes de seguir su curso hacia el oeste. Estas características climáticas, sumadas a los rasgos

geomorfológicos ya descriptos, generan compartimentos microclimáticos de extremo contraste entre las laderas occidentales más secas, que quedan a cubierto de las lluvias y se flanquean en sus bases por desiertos con salinas, barreales y arenales; y las vertientes orientales donde se origina una red de drenaje más amplia, la que, sumada a un promedio anual de precipitaciones que oscila entre los 500 y los 800 mm, permiten el desarrollo de una cobertura vegetal arbórea, también contrastante con la típica vegetación arbustiva xerófila de los campos y bolsones.

El biosistema de esta región se inscribe dentro del Bosque Subtropical Chaqueño (Marchetti y Prudkin 1983) o los Bosques y Arbustales del Chaco Semiárido en transición con Pastizales y Bosques Serranos (Morello 1989). En el extremo NO de la sierra de El Alto, el clima más cálido y húmedo, así como los suelos más ricos en materia orgánica, permitieron el desarrollo de la Selva Serrana, que se extiende hasta los 28 o 30 grados de latitud Sur. Hacia el sur disminuye el bosque, que se concentra en las quebradas transversales con mayor condensación de humedad de la franja de altura intermedia. Abunda la leña de las especies típicas como el algarrobo, el horco quebracho, el tala, el palo borracho, el cebil, el coco, el piquillín, entre otras, y también plantas cactáceas, todas ellas de amplia y variada utilización. En la franja de más de 1500 m de altitud, el bosque se ralea, disminuye la variedad de especies, y en las zonas más abiertas, aparecen las estepas de gramíneas. La fauna natural es variada. Incluye, entre otras especies, el zorro, la comadreja, el puma, el ñandú, la corzuela, el chanco del monte, la perdiz, el murciélago y diversidad de ofidios, arácnidos e insectos.

EMPLAZAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS SITIOS

Los sitios de La Tunita y La Toma se encuentran localizados al noroeste de la localidad de Icaño, a unos 13 y 5 km lineales respectivamente (Figura 2). Para llegar a los sitios, se parte de Icaño en dirección a la localidad de Ancasti por la ruta provincial Nro. 2. Después de recorrer unos 10 km, se toma hacia la izquierda, hasta un puesto a orillas del arroyo Los Molinos. A partir de allí, se continúa a pie o a caballo.

Los sitios relevados se concentran en dos zonas: a) los parajes de La Tunita y Potrero de los Córdoba, y b) el paraje La Toma, separados de esta manera en función de las distancias que guardan entre sí. Para

encontrar los primeros hay que cruzar el arroyo Los Molinos y ascender hacia el NO unos 5 km más. Primero se encuentra el puesto del Sr. Silva², quien nos guió hasta los sitios. Siguiendo varios kilómetros todavía más arriba en dirección NO se encuentran, primero, los sitios de La Tunita, y luego, los sitios que hemos agrupado en otro paraje denominado Potrero de los Córdoba, léase Cerrito Blanco y Piedra de Divisar. Hacia el O del puesto del Sr. Silva, cerca de la confluencia de los arroyos de curso intermitente Casa de Piedra y Pozo de Tusca, se localizan otros sitios de estos parajes, Pozo de Tusca 1 y 2; y 1000 m más al S, el Divisadero 1 y 2. Para encontrar el paraje La Toma, en cambio, desde el puesto mencionado en primer término se bordea

Figura 2. Área de la Sierra de Ancasti. Localización de los parajes con arte rupestre. 1. La Tunita. 2. Potrero de los Córdoba. 3. La Toma. 4. La Candelaria. 5. Campo de las Piedras.

el arroyo Los Molinos unos 5 km hacia el SE hasta encontrar la esclusa que controla las aguas del arroyo que más abajo se transforma en el río Icaño. Este lugar se conoce localmente como la "toma" de agua y allí se encuentra también la casa del "tomero", el poblador que la maneja. Cruzando el arroyo y ascendiendo unos 1500 m aproximadamente, se encuentran los sitios con arte rupestre. En la margen opuesta, es decir, antes de cruzar el arroyo, se encuentra un sitio de grandes dimensiones con construcciones de piedra (en Figura 2, localización aproximada de los sitios).

Interesa describir la conformación particular de los sitios que los antiguos habitantes de la región eligieron para realizar sus pictografías. En medio de un paisaje subtropical, densamente poblado de vegetación, afloran, en partes, grandes bloques del basamento cristalino. Aparecen como enormes peñascos de forma generalmente redondeada por el trabajo del viento. Este agente erosivo es el que ha formado, en la base de estos bloques, oquedades, aleros en voladizo, viseras y abrigos cuyas concavidades fueron aprovechadas para realizar las pictografías. Generalmente, los bloques apoyan sobre otros afloramientos rocosos que les sirven de sustento. Esto determina que, lamentablemente para los arqueólogos, estos sitios carezcan de pisos excavables al pie de las pinturas.

DESCRIPCIÓN DEL ARTE RUPESTRE

En esta sección volcamos la información reunida para cada sitio de los mencionados más arriba, incluyendo datos topográficos y una descripción no exhaustiva de las imágenes rupestres, organizadas por conjuntos topográficos, cuando esto resulta posible.

Se incluyen, para cada caso, los dibujos técnicos realizados con base en las fotografías y la documentación relevada *in situ*.

Sitios del Paraje La Tunita

La Tunita 1 (LT-1)

Sin lugar a dudas, este es el sitio más importante de todos los conocidos en el área, tanto por la profusión de representaciones como por su variedad, policromía y complejidad compositiva. La mayor parte de las ilustraciones que se conocen sobre el arte rupestre de La Tunita provienen de este sitio, que en la bibliografía anterior fue referido como La Tunita, sitio 1, unidad A (De la Fuente y Díaz Romero 1974; De la Fuente y Arrigoni 1975).

LT-1 conforma, junto con LT-2, LT-3 y LT-4, un grupo de sitios muy próximos entre sí, distribuidos en un claro de la vegetación y en un lugar alto y destacado del entorno. La Tunita 1 está formado por un gran bloque como los descritos en la sección anterior.

En su parte interna, sobre las concavidades que forma un largo friso en voladizo de aproximadamente 6 m de largo, se distribuyen las imágenes (Figura 5). Para poder observarlas, hay que sentarse sobre el piso de roca, de espaldas a la pared posterior del bloque, es decir, mirando hacia el SE, pues la altura interior tampoco permite estar de pie. La orientación general del friso con pinturas es noroeste, aunque varía según las inflexiones de las distintas oquedades. La altura desde la línea de goteo al piso es de 2,30 m, y desde el borde inferior del friso, 1,20 m.

La superficie interior describe varias oquedades o concavidades, que están separadas entre sí por leves cornisas sobresa-

LLAMAZARES A.

Figura 3. Croquis Nro. 1. Topografía, planta y cortes de La Tunita sitios 1, 2, 3 y 4. Dibujo digital realizado por Lucila Stern Gelman a partir del original confeccionado en base a los relevamientos topográficos de J.A. Pérez Gollán y los dibujos técnicos posteriores de K. Llamazares.

Figura 4 a. Croquis Nro. 2. La Tunita 1 - Proyección de los conjuntos rupestres sobre la planta – Vista en corte de una sección transversal. Dibujo digital realizado por Lucila Stern Gelman confeccionado en base a los relevamientos topográficos de J.A. Pérez Gollán y los dibujos técnicos posteriores de Kalil Llamazares.

Figura 4 b. Vista exterior del sitio La Tunita-1. Foto: Ana Llamazares.

Figura 5. La Tunita 1. Vista general (conjuntos II, III, IV y V).

lientes. Hemos considerado estos accidentes microtopográficos para separar conjuntos a los fines de ordenar la descripción. De todas maneras, si bien estos nichos parecen haber sido respetados como marcas delimitadoras del espacio soporte, en algunos casos, las representaciones se continúan entre uno y otro. Esto es claro en ciertas alineaciones que muestran la unidad de realización. A los fines operativos de la descripción, entonces, segregamos ocho conjuntos que describiremos de izquierda a derecha con el observador sentado de frente a los paneles. Advertimos que solo se trata de conjuntos topográficos. Un análisis más menudo, que incluya seriaciones cromáticas, composición química, estudio de superposiciones y sintaxis espacial de las imágenes, seguramente modificará esta primera segregación.

Conjunto I (Figura 6): Figuras zoomorfas y antropomorfas en blanco. La primera ima-

gen desde la izquierda es una representación de un animal de perfil, con solo dos patas, delantera y trasera, con su hocico exagerado y con la cabeza apuntando hacia la derecha. Inmediatamente al lado, hay una figura humana de frente, con dos aletas laterales muy notables en la cabeza, el brazo derecho flexionado hacia abajo con tres dedos y el izquierdo flexionado hacia arriba con cuatro dedos, el cuerpo alargado con la pierna abierta hacia afuera, aparece representado solo de un lado (tal vez, la otra mitad estuviera realizada en otro color que se ha perdido). Contigua a esta imagen, se encuentra la representación de un hombre de perfil, con arco y flecha en sus manos y cargando un animal en su espalda, posiblemente un felino. En función del carácter tardío del arco y la flecha, esta imagen fue la que sirvió a González para sugerir la existencia en estos sitios de un conjunto de representaciones posteriores a las atribuidas a la cultura de La

Figura 6. La Tunita 1. Conjunto I.

Aguada, que denominó La Tunita II (González 1977: 380).

Completa el conjunto topográfico I una pequeña escena de un hombre de perfil con adorno cefálico, que blande un arma en su mano derecha que parece un hacha y sosteniendo un animal –presuntamente a punto de ser sacrificado– con la otra. Aunque técnicamente guarda similitud con las imágenes anteriormente descritas, la desproporción entre los tamaños y el claro vínculo temático de esta escena la diferencian del resto. Finalmente, se documenta una hilera de pequeños zoomorfos (que semejan aves) por debajo de la gran figura con arco y flecha, alguno de ellos realizado en bicromía de rojo y blanco.

Conjunto II (Figura 7): En este conjunto se encuentra la figura que más se ha reproducido de este sitio, al punto de convertirse casi en el símbolo de La Tunita: el “danzarín”.

Se trata de una representación zooantropomorfa realizada en una notable policromía en rojo y blanco. El cuerpo y las piernas de esta imagen se ubican de perfil y en actitud dinámica, el brazo derecho, que porta una flecha, flexionado hacia abajo, y el brazo izquierdo flexionado hacia arriba blandiendo un hacha. La cabeza parece representar una máscara felínica. Su contorno es rectangular apaisado; las orejas son redondas, realizadas con trazos circulares concéntricos y alternancia cromática; el rostro está delineado por gruesos arcos superciliares unidos a la nariz, a lo que se agregan los ojos y la boca. Siguiendo un eje de simetría axial en diagonal, medio rostro está pintado de rojo, mientras que la otra mitad conserva el color de la roca soporte, lo cual implica a la vez el manejo fondo-figura. Finalmente, la imagen se completa con dos trazos lineales en rojo que cruzan el cuerpo del personaje a la altura del pecho como si fueron “bandoleras”.

Figura 7. La Tunita 1. Conjunto II.

Siguen otras representaciones humanas de menor relevancia, aunque igualmente interesantes. La primera es una figura de frente con un gran adorno cefálico circular también realizado en bicromía blanco/rojo, los brazos flexionados, uno hacia arriba portando un objeto (posiblemente un hacha), y el otro hacia abajo. Le sigue otro antropomorfo de perfil, brazos flexionados en oposición, realizado en pintura blanca de tratamiento plano. A su lado se observa una forma rectangular con enrejado diagonal en su interior, que podría interpretarse como el escudo de la anterior. González (1977: 381) ha sugerido, en cambio, que podría tratarse de una bolsa o canasto como los utilizados por los pueblos de la floresta chaquense. A continuación, y algo más abajo, se encuentra una interesante figura realizada con alternancia de la bicromía blanco/rojo. También es un “guerrero” de frente, el cuerpo cuadrangular en rojo plano, las piernas de perfil en blanco, cabe-

za cuadrangular en blanco con ojos y nariz señalados en rojo, adorno cefálico como dos plumas que se abren en direcciones opuestas en blanco y rojo, los brazos, que portan dardos, flexionados, en blanco.

Por debajo de esta última imagen, se observa una típica representación del felino, tratamiento lineal en blanco, cuerpo tubular arqueado con círculos en su interior, cabeza girada hacia atrás con orejas en punta y fauces de dientes alternados. Algunos otros elementos que podrían incluirse dentro de este conjunto se encuentran desdibujados o poco definidos.

Conjunto III (Figura 8): Dos grandes antropomorfos dominan este espacio, ambos de perfil y realización plana en blanco. El primero, con los dos brazos flexionados hacia arriba y una gran hacha en una mano. La cabeza parece trunca o demasiado pequeña en relación con el cuerpo. El otro, con notables

Figura 8. La Tunita 1. Conjunto III.

apéndices cefálicos como penachos puntia-gudos, está blandiendo un elemento triangular con mango de gran tamaño, realizado en rojo y blanco. Por debajo de estas figuras, hay algunos elementos curvilíneos y una hilera de pequeños antropomorfos de frente, realización en bicromía rojo/blanco alternada, el cuerpo alargado con brazos abiertos flexionados en blanco, cabeza triangular en rojo, tocado semicircular hacia abajo en blanco. En el extremo inferior del panel aparece una gran cruz con contorno circular en blanco (más claro que las anteriores figuras en blanco).

Conjunto IV (Figura 9): Ubicado en la parte inferior derecha del friso, este conjunto se destaca por la presencia de dos grandes figuras parcialmente deterioradas, ambas realizadas en blanco, de tratamiento plano. La primera es un antropomorfo de frente

con los brazos abiertos y flexionados, que porta un hacha en una mano y un elemento triangular con mango en la otra. La cabeza está obliterada. La otra figura prominente es un saurio representado con visión plana superior, de cuerpo romboidal, las cuatro patas abiertas semiflexionadas, cabeza romboidal y larga cola en punta. Algunos otros elementos de semejante coloración y morfología indefinible aparecen entre medio. De factura más fresca y color blanco más claro, se destacan, sobre el lado izquierdo, un ave con las alas abiertas y desplegadas –de realización lineal– y un trazo tipo ancla doble. Sobre el techo y la pared posterior, se aprecian un zoomorfo en posición invertida, posiblemente un camélido, y un antropomorfo semiobliterado.

Conjunto V (Figura 10): En esta concavidad sobresale otra de las figuras más conocidas

Figura 9. La Tunita 1. Conjunto IV.

Figura 10. La Tunita 1. Conjunto V.

de La Tunita: un antropomorfo de perfil con una notable máscara felínica, las fauces de dientes alternados, el ojo realizado a la manera de las manchas del felino (dos círculos concéntricos en bicromía rojo/blanco), la “nariz en gancho”, que se proyecta hacia arriba desde el hocico, y dos serpientes que caen por la parte posterior del cuerpo desde la cabeza. Completa la parafernalia de este personaje un gran dardo o báculo que lleva en su mano derecha. Interesa destacar el detalle de que sus manos tienen tres dedos. Junto a esta figura aparecen otras de color blanco más claro; una podría interpretarse como una gran serpiente esquemática, y otra como un trazo geométrico quebrado. Observamos también dos figuras de camélidos bastante obliteradas.

Conjunto VI (Figura 11): Para describir este panel debe cambiar la ubicación del observador: salir de adentro del bloque hacia un sector más externo de su lado NO con la espalda hacia el exterior. Nue-

vamente, aquí se trata de grandes figuras desplegadas en una sucesión una al lado de la otra. La primera desde la izquierda es una combinación zooantropomorfa: cuerpo felínico de perfil y cabeza con rostro humano y adorno cefálico semicircular con rayos interiores. Sigue, hacia la derecha, una figura humana de frente, cuerpo de perfil, cabeza formada por dos rectángulos incluidos en bicromía blanco/rojo con dos apéndices cefálicos semicirculares, como plumas o penachos divergentes. En uno de sus brazos porta un elemento triangular con mango como los ya referidos. Por debajo, se ve un elemento subrectangular con círculos en su interior, de interpretación indefinible. Al lado de este personaje se alinea otro muy similar, también con penachos, realizado con un mayor juego de contraste entre el blanco y el rojo, no solo en la cabeza o cara, sino también en la resolución del cuerpo. Siguiendo hacia la derecha y hacia arriba se encuentra otra imagen conocida de La

Figura 11. La Tunita 1. Conjunto VI.

Tunita: un personaje de frente con piernas abiertas flexionadas, cabeza con dos adornos cefálicos que forman en negativo las fauces del felino, ambos brazos abiertos flexionados hacia arriba y de uno de ellos se proyecta un trazo que llega hasta el cuello de un felino. Este es de realización lineal, con el cuerpo tubular arqueado y manchas en su interior, la cola proyectada hacia arriba sobre el lomo y la cabeza hacia adelante, con las fauces de dientes alternados y orejas triangulares en punta. Esta sucesión se completa con otras dos figuras antropomorfas.

La primera corresponde a otro tipo bastante frecuente en los otros sitios del área: cuerpo cuadrado sin brazos (en este caso, en bicromía contrastante rojo/blanco), piernas arqueadas abiertas, señalamiento del genital masculino, cabeza redonda con ojos y un pequeño apéndice cefálico lineal. La otra se encuentra bastante obliterada y, por tanto, resulta difícil describir su morfología. Finalmente, por debajo de esta sucesión de personajes antropomorfos, aparecen, también desdibujados, algunos camélidos.

Conjunto VII (Figura 12): En este espacio se destacan dos grandes representaciones humanas, ambas de tratamiento plano blanco. La primera, claramente de pie y de perfil, sus piernas abiertas y sus brazos flexionados hacia arriba, sosteniendo una lanza en su mano izquierda. La otra es más confusa: parece de perfil, pero sus piernas no están claras, su cabeza puede interpretarse como una cabeza felínica mirando hacia atrás con la proyección de la "nariz en gancho" por encima del hocico, y en la espalda carga algunos elementos de difícil interpretación, tal vez un arco o un escudo.

Figura 12. La Tunita 1. Conjunto VII.

Conjunto VIII (Figura 13): Ubicado en una oquedad más profunda, aparece un personaje antropomorfo de cuerpo subtriangular, piernas abiertas flexionadas, indicación del genital masculino del cual parte un largo trazo en zigzag que culmina en un círculo, los brazos abiertos y flexionados, sosteniendo un elemento circular en su mano derecha que podría interpretarse como una cabeza-trofeo, y cabeza simple subtriangular. A su lado, se observan dos pequeños camélidos en blanco.

Figura 13. La Tunita 1. Conjunto VIII.

La Tunita 2 (LT-2) (Figura 14) Este sitio se encuentra unos 17 m hacia el sudeste de LT-1 (Figura 3a). Se trata de una pequeña pared vertical con unos pocos diseños: un ave de frente, con las alas desplegadas, semejante a la descrita en el sitio anterior (podría ser la representación de un cóndor), un saurio en vista superior de contornos curvilíneos y las extremidades en forma de pisadas muy señaladas. El interior del cuerpo parece semejante a las cruces de contorno curvo.

La Tunita 3 (LT-3)

Se ubica a unos 6 m al noreste de LT-2. La conformación de este sitio es bastante diferente a la de los demás, pues tiene la forma de una cueva de reducidas dimensiones con algo de sedimentos acumulados en su base. Presenta dos sectores: a) un alero externo abierto y b) un recinto circular interno bastante cerrado, poco iluminado.

Las representaciones rupestres que alberga este sitio son marcadamente diferen-

Figura 14. La Tunita 2.

tes entre el alero y el recinto interior. Las de este último, por otra parte, son de morfología y sintaxis específicas que las diferencian de todas las imágenes que hemos relevado en el resto del área. Estas manifestaciones muestran la presencia de un contexto estilística y culturalmente diferente.

a) En el *alero exterior* diferenciamos tres conjuntos topográficos que describiremos de izquierda a derecha con el observador de frente a la cueva:

Conjunto I (Figura 15): Ubicado sobre un friso inclinado a unos 2 m de altura. Componen este conjunto cuatro figuras: la más importante, también conocida por anteriores publicaciones, es la de un “sacrificador”, un personaje antropomorfo con el cuerpo de frente y las piernas abiertas

flexionadas, máscara felínica con un gran tocado que cae sobre su espalda, y en sus manos, una lanza y una cabeza trofeo. Probablemente estuvo realizado con pintura blanca de gruesa consistencia en su forma original, la que, al desprenderse, ha dejado la huella de una coloración más oscura a la del resto de la pared de fondo. Esto genera un efecto particular, pues parece que esta imagen –lo mismo que la del felino a su lado– estuviera realizada en negativo. La cabeza del personaje conserva aún restos de pintura roja. A su lado, se distingue un felino de gran tamaño, cuerpo arqueado con círculos en su interior, la cola vuelta hacia arriba, la cabeza hacia atrás y grandes garras hacia adelante. Más abajo, otro felino de cuerpo más redondeado y cola hacia abajo, con tratamiento de pintura plana. La cuarta figura, por encima del último felino,

Figura 15. La Tunita 3. Sector A. Conjunto I.

guarda una mayor relación estilística con las representaciones del recinto interior. Es una figura geométrica de contorno escalonado con una espiral cuadrangular en un extremo.

Conjunto II (Figura 16): Sobre el lado izquierdo de la abertura que sirve de acceso al recinto interior, en una oquedad de la pared, se encuentra una pequeña figura antropomorfa. Se repite en esta el mismo efecto de pintura en negativo descrito para el conjunto anterior. El cuerpo está representado de frente, con las piernas abiertas, los brazos hacia abajo y la cabeza redondeada, sin detalles en el rostro y adornos cefálicos poco prominentes. Parece llevar algo en una mano.

● Negro
○ Obliterado

Figura 16. La Tunita 3. Sector A. Conjunto II.

— Blanco
--- Traza dudosa u obliterado
● Rojo

Figura 17. La Tunita 3. Sector A. Conjunto III.

blanco del felino. El contorno del cuerpo, el ojo y las manchas fueron realizadas en blanco, y el fondo del cuerpo, en rojo anaranjado. La forma responde a las ya descritas: lomo arqueado, cola hacia arriba, patas con garras hacia adelante y cabeza, en este caso, hacia adelante, con fauces de dientes alternados y orejas en punta.

b) En el **recinto interior** se distribuye un conjunto muy numeroso y abigarrado de figuras geométricas realizadas linealmente

en pintura blanca. En algunas de ellas se puede distinguir la intención de representar un ser antropomorfo, y en otras, animales. Sin embargo, la gran mayoría son exclusivamente figuras geométricas. Debido a la escasa luminosidad y a su parcial cobertura con una película de sedimentos, resultó muy difícil realizar un relevamiento detenido. Remitimos al lector a examinar las ilustraciones que reproducimos de algunos sectores, así como el croquis general tomado a mano alzada (Figuras 18 y 19).

Figura 18. La Tunita 3. Sector B. Lado izquierdo.

Figura 19. La Tunita 3. Sector B. Lado derecho.

La Tunita 4 (LT-4)

Se trata de un pequeño panel sobre una oquedad ubicada al fondo de un corredor que presenta, sobre su parte norte, otro gran bloque del conjunto que integran también los sitios antes descritos (Figura 3a). Solo se distingue con claridad una figura antropomorfa de cuerpo circular, sin brazos, piernas abiertas y cabeza circular con ojos muy marcados. Su realización es de contorno, originalmente en pintura blanca, que, al desprenderse, ha producido un efecto negativo. Por debajo de esta, se ven algunas siluetas de animales en blanco, muy poco definidas (Figura 20).

La Tunita 5 (LT-5)

Apartándose del conjunto de sitios anterior y recorriendo unos 70 m aproximadamente hacia el noroeste se encuentra este otro sitio. Se trata también de otro bloque horadado, más pequeño en sus dimensio-

Figura 20. La Tunita 4.

Figura 21. La Tunita 5.

nes generales, pero con una abertura interna más amplia, que permite ingresar de pie para observar los paneles con pictografías. Aquí registramos un solo conjunto con representaciones dudosas de felinos en anaranjado y en blanco, además de algunos trazos lineales en blanco (Figura 21).

La Tunita 6 (LT-6)

Unos 10 m hacia el sur del sitio anterior, se encuentra otro bloque horadado. En este caso, es muy pequeño y la abertura es tan baja, que hay que ingresar arrastrándose. Una vez dentro de la oquedad interna, se observan algunas figuras en pintura blanca sobre la pared del fondo.

El conjunto está formado por tres figuras. En el centro, un personaje antropomorfo de frente, con adorno cefálico, que porta un cetro en una mano y una cabeza-trofeo en la otra. Por encima de esta imagen, aparece otro antropomorfo

de perfil, en actitud de agacharse, con un gran aditamento cefálico y un elemento que parece una lanza o gran hoja de guadaña en sus manos. Por debajo de ambas, se observa la representación de una larga serpiente con la cabeza erguida de aspecto felínico, con restos de pintura roja (Figura 22).

La Tunita 7 (LT-7)

Unos 100 m hacia el noreste de los sitios LT-5 y LT-6, se encuentra este sitio. Se trata de una oquedad en un bloque pequeño en donde aparecen algunas figuras lineales en blanco de difícil interpretación, y por encima de ellas, un antropomorfo, también en blanco muy obliterado, con tres lanzas en su mano derecha y un adorno pectoral que podría interpretarse como una figura ornitomorfa, esta última, en anaranjado.

Figura 22. La Tunita 6.

Sitios del Paraje Potrero de los Córdoba

Cerrito Blanco (CB)

A este sitio se accede desde la casa del poblador Carlos Silva, subiendo unos 3 km en dirección noroeste hacia el paraje Potrero de los Córdoba. Se trata de otro bloque de medianas dimensiones, horadado en su base de forma tal que algunas partes han quedado como columnas de sostén. La denominación parece corresponder a la presencia de cuarzo blanco en las inmediaciones. En las concavidades internas del bloque, sobre su cara este, se localiza un pequeño conjunto de imágenes realizadas en pintura blanca (Figura 23). La figura principal es un antropomorfo de cuerpo trapezoidal con sus brazos flexionados en alto y cabeza rectangular. En el rostro, dos trazos verticales señalan los ojos o lágrimas, y en la cabeza, se observa un gran tocado triangular (presenta algu-

nos trazos en negro). La figura se encuentra bastante obliterada en su parte inferior y su lado izquierdo, pero aparece claramente sobre el lado derecho la caza de un camélido que culmina en su mano izquierda. Por debajo, otras figuras en blanco también pueden interpretarse como representaciones de camélidos.

Piedra de Divisar (PD)

Unos 500 m hacia el sudeste del sitio anterior, rodeado por una vegetación muy cerrada, se encuentra este otro bloque con pinturas en sus concavidades internas. Su abertura mira hacia el este, y el piso del espacio interior se ha rellenado con sedimentos acumulados por acarreo pluvial debido al pronunciado talud del terreno exterior.

Las representaciones rupestres se distribuyen en dos sectores: a) el alero exterior,

Figura 23. Cerrito Blanco.

y b) pared interior del fondo. El primero abarca una superficie de 6 m de largo, a una altura de 2 m sobre el piso. La inclinación de la pared obliga al observador a acostarse de espaldas sobre el piso para tener una visión frontal de las imágenes. El segundo, en cambio, es más pequeño (2,30 m de ancho por

0,73 m de alto) y está bastante oculto. Para observarlo, hay que arrastrarse por el piso unos 2,5 m hacia el fondo del recinto.

Conjunto I (Figuras 24 y 25): Corresponde a las representaciones del sector del alero exterior. Sobre el lado derecho, se destacan

Figura 24. Piedra de Divisar. Conjunto I. Lado izquierdo.

Figura 25. Piedra de Divisar. Conjunto I. Lado derecho.

dos imágenes muy particulares, realizadas linealmente por medio de la aplicación de una pintura blanco-amarillenta muy espesa. Se trata de dos representaciones felínicas enfrentadas, donde la síntesis compositiva ha jugado un papel notable: el cuerpo y la cola con los círculos forman una unidad indiferenciable que se une directamente al hocico y las orejas en punta. Cada una de estas imágenes mide 1,5 m de largo por 0,80 m de alto. Junto a ellas, sobre el lado izquierdo, otra imagen felínica, realizada en forma más convencional: cuerpo tubular arqueado, cola enroscada hacia arriba, fauces de dientes alternados mirando hacia atrás, orejas en punta y garras hacia adelante. Junto a otras imágenes de forma indiferenciable, se reconoce una figura de trazo lineal que sería la representación sintética de cuatro cabezas de llamas unidas por el cuerpo.

Conjunto II (Figura 26): Corresponde a las representaciones del sector interno. Se trata de representaciones antropomorfas.

La primera es una figura de frente con el cuerpo trapezoidal y las piernas abiertas arqueadas, con la cabeza rectangular y un elemento circular en una de sus manos. A su lado, hay una hilera de pequeños hombrecitos (cuerpo lineal, piernas abiertas, cabeza triangular, rostro señalado) atravesados por una línea.

Solo uno de ellos tiene un adorno cefálico. Este grupo aparece ligado por el extremo de esa línea que los atraviesa a otra figura humana de mayor tamaño (cuerpo oval, cabeza rectangular, brazo en alto). Podría tratarse del traslado de prisioneros. La imagen permitiría diversas interpretaciones.

Los Morteros (LM)

En las proximidades del arroyo Pozo de Tusca, localizamos un sitio que presenta una roca plana con ocho morteros pequeños y un bloque horadado con un conjunto a baja altura compuesto por la representación de una hilera de camélidos en color blanco.

Figura 26. Piedra de Divisar. Conjunto II.

Pozo de Tusca 1 (PT-1)

Este sitio corresponde al denominado anteriormente como sitio 1, unidad E (De la Fuente y Arrigoni 1975). La conformación de este sitio es semejante a la de los anteriores, con la diferencia de que el piso aquí presenta una importante acumulación que obliga a trepar unos 5 a 6 m para alcanzar la pared del fondo de la gran oquedad, en la que se encuentra la única representación rupestre registrada (Figura 27). Se trata de un felino de morfología convencional, pero realizado con una técnica algo diferente. La figura se ha obtenido por raspado y abrasión sobre un fondo de coloración grisácea y consistencia concreta, del que no podríamos decir, por el momento, si es natural o fue preparado a los fines de realizar la imagen. No consideramos que se trate de un grabado por percusión de la corteza de la roca soporte.

Pozo de Tusca 2 (PT-2)

Este sitio corresponde al denominado anteriormente sitio 1, unidad D (De la Fuente y Díaz Romero 1974; De la Fuente y Arrigoni 1975). Se localiza unos 80 m hacia el oeste de PT-1. La conformación general también corresponde a la descrita, aunque en este sitio, la disposición de las partes rocosas que actúan como columnas de sostén y la presencia de un bloque más chico, en el centro de la cavidad interior, generan varios recintos internos comunicados entre sí. Se ingresa al espacio interior del bloque por una abertura en su lado oeste. Todas las pictografías que describiremos fueron realizadas en color blanco. Discriminamos los siguientes conjuntos:

Conjunto I (Figura 28): Ubicado sobre una pared a la izquierda de la entrada. Se trata de una figura única, tanto por sus dimen-

Trazo por raspado

Figura 27. Pozo de Tusca 1.

Blanco

Figura 28. Pozo de Tusca 2. Conjunto I.

siones (0,90 m de alto por 1,10 m de ancho) como por su diseño. Es una representación antropomorfa (cuerpo trapezoidal, piernas abiertas arqueadas, genital masculino señalado) con dos cabezas felínicas enfrentadas, y las extremidades superiores (abiertas y arqueadas hacia abajo) culminan en otras dos cabezas felínicas semejantes a las superiores.

Conjunto II (Figura 29): Ubicado sobre el lado derecho del recinto posterior, se registra otra figura sintética: dos llamas unidas por el cuerpo, con sus cabezas enfrentadas.

Conjunto III (Figura 30): Ubicado sobre la parte superior de un friso, frente a la boca de entrada. Se trata de otra figura sintética, esta vez, cuatro cabezas de felino (hocico cuadrangular, orejas en punta), opuestas en sentido vertical y lateral, unidas por un solo cuerpo.

Blanco

Figura 29. Pozo de Tusca 2. Conjunto II.

Figura 30. Pozo de Tusca 2. Conjunto III.

Conjunto IV (Figura 31): Sobre la columna del lado izquierdo, una figura antropomorfa (cuerpo trapezoidal con adorno pectoral, piernas abiertas arqueadas), con un notable adorno

cefálico en forma de tres picos, de entre los cuales sobresale el del medio, que porta un elemento semejante a un hacha en una mano y una lanza en posición vertical en la otra.

Figura 31. Pozo de Tusca 2. Conjunto IV.

El Divisadero 1 (ED-1)

Algunas figuras de este sitio han sido publicadas bajo la denominación de La Tunita, sitio 2, unidad A (De la Fuente y Díaz Romero 1974). Se localiza 1 km hacia el S del sitio PT-2 recién descrito. Se discriminaron tres conjuntos en distintas oquedades de la pared derecha de este bloque.

Conjunto I: Corresponde a trazos lineales rectos en pintura blanca y anaranjada, de morfología imprecisa.

Conjunto II: Por arriba del conjunto anterior, se registra una figura antropomorfa en pintura blanca decolorada con contornos en anaranjado.

Conjunto III (Figura 32): Es el más profuso y complejo del sitio. Se ubica en la parte central de la pared y presenta una concentración bastante abigarrada de imágenes en su parte baja (1,25 m de alto por 0,70 m de ancho) y dos imágenes separadas en la parte alta a ambos lados del grupo central.

Sobre la parte superior del lado izquierdo se encuentra una figura antropomorfa (cuerpo trapezoidal, piernas abiertas arqueadas, sin brazos y cabeza redondeada). Se destaca la forma de realización. Se ha utilizado pintura blanca plana de base con contornos anaranjados, y técnica negativa para señalar círculos en el interior del cuerpo.

Sobre el lado superior derecho: un círculo segmentado en cuatro cuadrantes por dos líneas radiales que se intersectan ortogonalmente, y un círculo en el interior de cada cuadrante. Toda la imagen, pintada en blanco lineal con contorno anaranjado conservado en partes.

La concentración de la parte baja presenta diversas imágenes, algunas de ellas,

superpuestas. Como elemento central, aparece un antropomorfo en pintura blanca bastante desvaída (cuerpo trapezoidal con círculos anaranjados en su interior, piernas abiertas flexionadas, indicación de genital masculino, cabeza trapezoidal con apéndices cefálicos en puntas, brazo derecho obliterado, brazo izquierdo abierto extendido con un elemento circular en blanco y anaranjado en un extremo). Por encima de la cintura de esta figura, aparece un trazo escalonado blanco claro de amplio recorrido. En la parte inferior de este largo trazo, se combina con otros de idéntica factura y coloración que culminan en extremidades en greca (circular en un caso, y cuadrangular en el otro). En

Figura 32. El Divisadero 1. Conjunto III.

la parte superior, próxima al cuerpo del personaje antropomorfo, aparece una figura lineal geométrica en anaranjado. En la parte baja de la concentración, aparecen dos interesantes figuras sintéticas en bicromía blanco/anaranjado: llamas o felinos de cabezas enfrentadas, unidos por el cuerpo. Y también, se pueden ver algunas figuras zoomorfas más naturalistas en anaranjado, posiblemente representaciones de camélidos.

El Divisadero 2 (ED-2)

Recorriendo unos 30 m hacia el noreste de ED-1, se localiza este otro sitio. Las pocas representaciones presentes se ubican en una oquedad muy baja. Se trata de una figura zoomorfa estilizada -posiblemente un camélido- con las patas cortas extendidas y el vientre abultado. Por debajo, dos pequeños motivos incompletos -probables crías- y, más abajo dos líneas largas y

gruesas en zig zag. Todo el conjunto está realizado en pintura blanca (Figura 33).

Las Chacras (LCH)

Este sitio se encuentra dentro del paraje Potrero de los Córdoba, en una cota de mayor altura (850 msnm, aproximadamente) en comparación con todos los otros sitios con arte rupestre mencionados en este trabajo. Se accede a él andando unos 6 km en dirección noroeste desde el puesto del poblador Carlos Silva.

Se trata de uno de los pocos lugares con construcciones de piedra en la zona que pueden ser asociados, por su proximidad, con los sitios con pinturas. En este caso, se registró la ubicación de dos recintos rectangulares muy cubiertos por la vegetación, lo cual hizo necesario un trabajo de limpieza previo al levantamiento topográfico. En ambos casos, las piedras de la base se encontraron clavadas verticalmente y,

Figura 33. El Divisadero 2.

sobre ellas, otras lajas estaban dispuestas en hiladas horizontales. El ancho del muro varía entre 0,60 m y 1 m, la altura exterior es de 1,30 m, y la interior, de 0,90 m (Figura 34).

Las dos construcciones relevadas conforman un conjunto seguramente correlacionable. La unidad 1 está compuesta por tres secciones: a) cuadrangular cerrada sobreelevada; b) rectangular más baja, con abertura en su pared este que comunica con el recinto c), que forma un patio rectangular con abertura en su pared sur.

Unos 20 m hacia el sur, se localiza la unidad 2, un gran recinto de forma trapezoidal con dos aberturas en sus paredes norte y este, respectivamente.

Sitios del Paraje La Toma

La Toma 1 (LTm-1)

Este sitio presenta dos sectores diferenciados: a) un alero externo con un friso alto y abierto sobre el que se encuentra el conjunto topográfico I; y b) un recinto

Figura 34. Croquis Nro. 3. Las Chacras. Topografía, planta y cortes de las construcciones de piedra. Dibujo digital realizado por Lucila Stern Gelman en base a los relevamientos topográficos de J.A. Pérez Gollán y los dibujos técnicos posteriores de Kalil Llamazares.

cubierto pero abierto en dos de sus lados, formado en la concavidad basal de un gran bloque que apoya sobre otros afloramientos rocosos. En las paredes y techo de este sector se ubican los conjuntos II, III y IV.

Conjunto I (Figura 35): Corresponde a una notable composición de una figura felínica y otra ofídica, ambas en pintura blanca. La primera es la representación convencional del felino (cuerpo tubular arqueado, con círculos en su interior que se continúan, en

este caso, en la cabeza alrededor del ojo, fauces de dientes alternados vuelta hacia atrás y orejas en punta, garras proyectadas hacia adelante). La serpiente se acomoda en su recorrido a la curvatura del cuerpo del felino. Su realización también es convencional: cuerpo de doble contorno, con hileras de triángulos alternadas, cabeza triangular, ojos circulares, lengua bífida proyectada hacia adelante. Completan el conjunto un círculo aislado en la parte superior derecha y una cruz de contorno redondeado en el extremo inferior derecho.

Figura 35. La Toma 1. Conjunto I.

Conjunto II: Sobre la pared noreste se visualizan, muy obliterados, restos de pintura lineal y círculos en blanco descolorido.

Conjunto III (Figura 36): Sobre el techo del recinto, se observan dos grandes figuras: a la derecha un felino (cuerpo tubular alargado, con tres círculos en su interior, cabeza con ojo, fauces de dientes alternados y pata delantera con garras), y una figura sintética muy esquemática (una sección central rectangular con círculos concéntricos en su interior, de la cual parten, en los extremos, prolongaciones en forma de "L", con el detalle de los dientes alternados de las fauces felínicas). Entre medio de estas dos representaciones, se observan algunos elementos muy desdibujados.

Conjunto IV (Figura 37): Sobre la pared sudoeste, a relativamente baja altura, en-

Figura 37. La Toma 1. Conjunto IV.

Figura 36. La Toma 1. Conjunto III.

contramos dos figuras lineales en blanco descolorido de consistencia pastosa. La más importante es la representación de una serpiente de dos cabezas. El cuerpo se ha dibujado por medio de una línea de doble contorno con triángulos de un lado, y las cabezas son triangulares con ojos circulares. La otra es una figura de difícil atribución. Presenta un contorno subrectangular, con algunas proyecciones hacia ambos costados y también en su parte superior.

La Toma 2 (LTm-2)

Recorriendo 1 km aproximadamente hacia el sur, se encuentran los sitios La Toma 2, 3, y 4, muy cercanos entre sí. Todos presentan la misma conformación general de bloques erosionados en su base. La Toma 2 corresponde a una abertura baja, que obliga al observador a acostarse sobre la roca de base para observar las pictografías. Estas se distribuyen sin superponerse a lo largo de un friso de unos 3 m de ancho. Todas han sido realizadas en pintura blanca.

Describiremos las imágenes de izquierda a derecha (Figura 38): a) una figura sintética. Su forma general es cruciforme, con un círculo en el centro y los dientes enfrentados de las fauces felínicas en cada brazo de la cruz; b) una figura geométrica irregular; c) un felino de realización convencional (cuerpo tubular arqueado, cola larga hacia

arriba, cabeza hacia atrás, ojo circular, fauces cuadrangulares y orejas en punta); d) el contorno de una cabeza felínica con restos de pintura negra; e) un antropomorfo (cuerpo trapezoidal, piernas, brazos extendidos, uno hacia arriba y otro hacia abajo, cabeza trapezoidal con adornos cefálicos); f) un antropomorfo incompleto (cuerpo romboidal y piernas abiertas arqueadas, sin cabeza); g) una figura sintética: dos felinos de cabezas enfrentadas, unidos por el cuerpo, y una extremidad inferior concluye con una cabeza de serpiente; h) figuras geométricas lineales; i) una serpiente (cuerpo de doble contorno, con hileras de triángulos alternadas, cabeza triangular, ojos circulares, orificios nasales y lengua bífida); j) el contorno de un felino; k) trazos zigzagueantes de doble contorno; l) cabezas ofídicas con ojos circulares en negativo.

La Toma 3 (LTm-3)

Situado a 70 m aproximadamente hacia el norte de LTm-2. La cavidad basal forma aquí una especie de gruta de 1,20 m de altura máxima, con una sola abertura de entrada.

Se discriminaron cuatro conjuntos:

Conjunto I: Ubicado sobre el techo a la izquierda de la entrada, a 1,25 m de altura, aproximadamente. Se trata de dos repre-

Figura 38. La Toma 2.

sentaciones lineales en pintura pastosa color blanco cremoso, algunas bordeadas de negro.

Conjunto II: Se encuentra sobre la pared del lado izquierdo a 1 m de altura, y se extiende por un friso de 1,25 m, aproximadamente. Contiene una hilera de cruces con contorno redondeado y varias alineaciones de puntos, realizadas en pintura blanca muy diluida, de buena conservación.

Conjunto III (Figura 39): En la parte más profunda de la cavidad, sobre la pared del lado derecho, se encuentra otra notable imagen sintética realizada en pintura pastosa de color blanco cremoso, muy deteriorada. Se trata de un felino convencional (cuerpo tubular arqueado, con cinco círcu-

los en su interior, cabeza con ojo circular, fauces de dientes alternados vueltas hacia atrás, orejas en punta y garra delantera con tres dedos) cuya cola, vuelta hacia arriba, culmina en una cabeza de serpiente. Su lengua, al bifurcarse, se transforma nuevamente en dos cabezas felínicas enfrentadas.

Conjunto IV (Figura 40): Sobre una saliencia de la roca en la parte trasera derecha de la concavidad, se localiza este conjunto, realizado a muy baja altura (0,25 m). La superficie es convexa, pero las imágenes se distribuyen a uno y otro lado de la línea de inflexión de la pared. Podría decirse que conforma una escena de pequeñas siluetas de camélidos y hombres en actitud dinámica. Están realizadas en pintura negra fluida con trazos muy finos.

Figura 39. La Toma 3. Conjunto III.

Figura 40. La Toma 3. Conjunto IV.

La Toma 4 (LTm-4)

Situado a pocos metros del bloque anterior, en este sitio se registraron dos siluetas de camélidos en pintura blanca diluida, de cuerpo redondeado y patas rectas extendidas; y dos pequeños morteros en las proximidades.

La Toma 5 (LTm-5)

Incluimos aquí solo la mención de este sitio, que no tuvimos tiempo de relevar apropiadamente en esta oportunidad. Se trata de un gran sector sobre la barranca baja de la margen norte del río Icaño que presenta afloramientos de construcciones de piedra. Se encuentra muy cubierto de vegetación, motivo que dificulta su reconocimiento.

CONCLUSIONES ACTUALIZADAS

Después de tantos años transcurridos desde la primera campaña a la zona de Ancasti, en la provincia de Catamarca, realizada en 1990, como se explica en la primera nota al pie del artículo, no es fácil volver sobre el material para hacer una relectura e intentar sintetizar alguna conclusión que mantenga vigencia e interés científico. No obstante, cuando se me solicitó esta reedición, consideré que este artículo –si bien es fundamentalmente un texto descriptivo y sistemático, pues fue originalmente parte de un informe de investigación– aún guarda valor documental. Me inspira también la posibilidad de que, al difundirlo, pueda ser de utilidad para eventuales futuras in-

investigaciones. La riqueza artística, arqueológica y patrimonial del arte rupestre de estos enclaves, incluidos en la zona declarada en 2019 como *Parque arqueológico La Tunita y zona protegida*, así lo ameritan. También, junto con el material gráfico que acompaña a este texto, dispongo de una extensa documentación fotográfica, que fue parte del intensivo relevamiento que desarrollé en el área durante sucesivas campañas de campo, que confío también pueda darse a conocer más adelante.

Antes de sugerir una propuesta estilística para los sitios aquí referidos, me gustaría destacar dos aspectos que considero aportan interés específico a este trabajo. Primero, es preciso mencionar lo que se refiere a la sistematización de los relevamientos, el ordenamiento de la nomenclatura de los sitios y la sectorización de los paneles con pictografías, que permite, no solo la consideración de figuras aisladas –como se encuentra generalmente en la bibliografía–, sino también el análisis de la interrelación de los elementos entre sí y su distribución espacial dentro del sitio, dos parámetros fundamentales dentro de la metodología de estudio que nosotros seguimos (Llamazares 1989 y 1992)³. Segundo, daré alguna explicación pertinente a la forma de obtención de los dibujos técnicos que acompañan la información, que pone de relieve su valor documental, ya que son el resultado de la compaginación y contrastación recíproca de fotografías, dibujos, croquis a escala, calcos directos y secundarios, y el reconocimiento visual *in situ*.

En primer lugar, la sistematización del relevamiento de esta sola campaña permitió identificar y catalogar 20 sitios con restos culturales, 18 de los cuales son abrigos rocosos con pictografías, lo cual amplió considerablemente el registro de empla-

zamientos arqueológicos conocidos hasta esa fecha en el área considerada, según las investigaciones precedentes (De la Fuente 1969, 1979a y 1979b; De la Fuente y Arriagoni 1975; De la Fuente y Díaz Romero 1974, 1979; De la Fuente *et al.* 1982). En todos ellos se obtuvo información consistente con los estándares del registro científico de la especialidad. Junto con el relevamiento del arte rupestre, se ofrece asimismo la información topográfica y los croquis, que permiten reconstruir con bastante precisión la conformación rocosa de los principales emplazamientos. Advertimos que la localización geográfica que se refiere es aproximada y en función de los recorridos que los guías locales nos mostraron, lo cual puede haber variado en la actualidad. No contábamos en ese momento con instrumental de geolocalización satelital, pero se ha volcado en las cartas geográficas con la mayor aproximación posible. Destacamos, asimismo, la actualización de la nomenclatura que ofrecemos, que retoma y ordena las distintas designaciones que estaban disponibles hasta esa fecha y que, entiendo, no se han actualizado todavía según criterios sistemáticos como los que aquí brindamos, teniendo en cuenta denominaciones numerales correlativas en función de la distribución de los sitios dentro de los tres parajes considerados, y solamente en algunos casos conservando también el nombre local.

En segundo lugar, quisiéramos referir el proceso de documentación iconográfica que desarrollamos durante esa campaña y las fases de elaboración posteriores para llegar a obtener los dibujos técnicos a escala que aquí se incluyen. La primera fase del trabajo de reconocimiento de los hallazgos *in situ* implicaba una observación detenida de la conformación microtopográfica de los sitios para discriminar sectores, en función

de los accidentes naturales de las paredes rocosas y las áreas que naturalmente separan espacios de posible utilización diferenciada. Luego, al interior de cada sector, procedíamos a discriminar paneles o conjuntos topográficos de representaciones más próximas y de evidente coherencia estilística y técnica. Una vez determinada la sectorización, procedíamos a realizar un croquis a escala y a mano alzada de cada panel, para poder contar con la visión de conjunto bidimensional, teniendo en cuenta que no siempre es posible tener esta perspectiva en el lugar mismo, por las irregularidades del terreno y de las paredes soporte. Paralelamente, se realizaba el relevamiento fotográfico siguiendo el mismo criterio de sectorización, paneles y detalles de los motivos en forma individual, tanto en blanco y negro como en color. En los casos más relevantes, se realizaban calcos sobre acetato a escala natural. También se tomaban las medidas, consideraciones técnicas, cromáticas y otras observaciones directas para cada motivo o elemento iconográfico, información que se volcaba en planillas que luego se digitalizaban. Con todos estos registros, se procedía luego a cruzar la información en laboratorio, y reconstruir a escala los dibujos técnicos de cada panel o motivo en particular, de modo de obtener una documentación lo más completa y fidedigna posible. Teniendo en cuenta esta metodología documental, considero que tanto las descripciones como los dibujos que conforman este artículo constituyen un valioso y confiable material testimonial.

Como anticipé, quisiera brindar aquí una síntesis tentativa de las configuraciones estilísticas o tipos de representación del arte rupestre del área que se presenta, entendiendo como tales los conjuntos de motivos rupestres que guardan entre sí

una coherencia formal, técnica, temática, compositiva y cromática, sin darles necesariamente una atribución cronológica ni cultural diferenciada o secuencial, aunque, como argumento más adelante, en un caso, parece bastante evidente la secuencialidad. Estos conjuntos estilísticos no han sido corroborados estadísticamente; los he formulado *de visu* y con base también en mis investigaciones posteriores en áreas vecinas emparentadas geográfica y culturalmente, específicamente los sitios de La Candelaria, campo La Refalosa y Motegasta (Llamazares 1999). En términos generales, la mayoría de los autores que se han ocupado del tema han reconocido la notable semejanza de ciertas imágenes del arte rupestre de la zona de Ancasti con las que aparecen en la cerámica, la metalurgia y la escultura lítica de la cultura La Aguada y el período de Integración Regional (González 1977, 1998). Esto permitió establecer paralelos estilísticos muy seguros y, consecuentemente, tener en cuenta e integrar esta zona fronteriza dentro de la dinámica cultural de la región valliserrana.

Particularmente en la cueva La Candelaria, los primeros reconocimientos y clasificaciones estilísticas fueron, además, confirmados por una serie de dataciones radiocarbónicas directas, que ubicaron la realización del arte rupestre de este sitio durante un lapso de unos 500 años aproximadamente, entre el 700 y el 1300 de la era cristiana, correspondiendo así a una fase tardía de la entidad cultural Aguada de Ancasti, dentro del período de Integración del noroeste argentino (Llamazares 1999, 2010; Boschín *et al.* 1999). Sobre la base de estos resultados, fue posible discriminar una secuencia temporal de realización de los conjuntos rupestres de ese sitio en tres unidades cronológicas: a) *la más antigua*

(1195± 45AP/ 680-950AD), correspondiente a la representación más típica de la iconografía Aguada –un antropomorfo de frente con armas en sus manos (Conjunto X d elemento Nro. 5)–; b) *la intermedia* (1045± 45AP / 880-1040AD y 1105± 45AP / 810-1020AD), correspondiente a la escena de danza y el felino por encima de ella (al menos, la primera realización de esta imagen), ambos del Conjunto II, elementos Nro. 2 y 1 respectivamente; y c) *la más reciente* (870± 45AP / 1030-1250AD; 825± 45AP / 1110-1280AD y 780± 45AP / 1150-1290AD), correspondiente a la figura zooantropomorfa muy estilizada de carácter abstracto (Conjunto I elemento Nro.1) y al repintado del felino del Conjunto II. En su momento, una de nuestras conclusiones fue que: *“Si bien es posible advertir la coexistencia de más de un contexto de realización, en su conjunto el arte de la cueva [se refiere a La Candelaria] guarda una coherencia estilística y técnica que creemos es reflejo de una continuidad cultural e ideológica. Esto podría interpretarse como el resultado de sucesivas realizaciones a lo largo de los cientos de años que esta cueva fue utilizada por grupos que con pocas variaciones, respondían a la misma tradición cultural y por lo tanto, reactualizaban allí su sacralidad”* (Llamazares 1999: 9).

Considero que esta conclusión puede ser extensible al arte rupestre localizado unos kilómetros más al sur, en los parajes que nos ocupan, de La Tunita, Potrero de los Córdoba y La Toma. No obstante, el estudio de las representaciones de los 20 sitios aquí descritos permite identificar una mayor variedad de motivos, que agrupamos en los siguientes contextos iconográficos:

Grupo A) Grandes figuras antropomorfas representadas de frente o ligeramente de perfil, generalmente con las piernas abiertas, arqueadas o flexionadas, portando bas-

tones, lanzas, hachas o estandartes en sus manos, y con máscaras o adornos cefálicos prominentes. Se observa una intención de representación singular, de motivos únicos destacados espacialmente. Acompañan a estas figuras la representación de grandes felinos de cuerpo arqueado, con manchas redondeadas o motas como círculos concéntricos en su cuerpo, cabeza y cola girados hacia el lomo, así como también serpientes colgantes o paralelas. Algunos de estos motivos incluyen bicromías en blanco y rojo, aunque en general están realizados en forma homogénea, con una mezcla de color blanco amarillento de consistencia pastosa, que en algunos casos se ha desprendido dejando la huella o negativo del motivo original. Este grupo corresponde a las representaciones más clásicas atribuidas a la entidad Aguada, entre ellas, la emblemática figura del sitio La Tunita 1, denominada clásicamente *El danzarín* (De la Fuente 1969, 1979a y 1979b).

Grupo B) Escenas temáticas conformadas por antropomorfos y animales, presumiblemente felinos, de tamaño más pequeño. En algunos casos, las pequeñas figuras humanas forman hileras y los zoomorfos podrían ser camélidos. Un motivo muy particular que podríamos considerar integrante de este grupo es una hilera de prisioneros atados entre sí por una línea, que son portados por otra figura humana de mayor tamaño (Figura 26, sitio Piedra de Divisar Conjunto II). Son característicos de este grupo los antropomorfos de frente, sin brazos, de cabeza redondeada, con ojos resaltados y piernas abiertas arqueadas y torso hueco (Figuras 16, 20 y 32).

Grupo C) Figuras sintéticas, duales y rizomáticas⁴. Siguiendo el patrón de figuración de motivos únicos, de mediano y gran

tamaño, presentan rasgos compositivos complejos, que mezclan figuración, abstracción, descomposición y síntesis metonímicas, que dan como resultado figuras híbridas muy significativas, como el caso del antropomorfo cuatripartito del sitio Pozo de Tusca 2, Conjunto I (Figura 28) o los felinos sintéticos enfrentados del sitio Piedra de Divisar Conjunto I (Figura 25), o los camélidos de cuerpo único y cabezas dobles enfrentadas y en oposición (Figuras 24, 29 y 32). Notablemente, este tipo de figuras se concentra en el paraje Potrero de los Córdoba. El estilo y los mecanismos compositivos mencionados son propios del arte Aguada en gran parte de sus variantes estilísticas cerámicas (Bedano *et al.* 1993), y particularmente de la figuración que hemos denominado como arte visionario, en tanto se relaciona con las prácticas rituales chamánicas y su expresión plástica, tema que he desarrollado extensamente en otras obras (Llamazares 2004, 2022, 2023a).

Grupo D) Representaciones geometrizadas lineales, algunas francamente abstractas realizadas sobre la base de líneas paralelas y figuras angulares –como cruces orladas o escalonados alternos–, mientras en otros casos se advierte una intención figurativa zoomorfa –como la representación de un ave, serpiente o saurio–, realizada con la misma técnica de trazos lineales paralelos (Figuras 18 y 19). Particularmente para este grupo de representaciones, sería posible sugerir una cronología más tardía con relación a los grupos anteriores. Tomo en consideración para esta hipótesis la característica cromática de estos motivos, que suele ser de un tono blanco más claro y de una textura más ligera y menos pastosa que en los anteriores. También la clara superposición de un trazo lineal con estas características en el

sitio El Divisadero 1, Conjunto III (Figura 32). Por último, destacamos la asociación formal clara con el arte rupestre de los sitios campo La Refalosa y Motegasta, cuya ubicación fronteriza con la provincia de Santiago del Estero podría sugerir la vinculación de este arte rupestre exclusivamente geométrico, lineal y complejo, con los estilos cerámicos tardíos de esa región y probablemente contemporáneos, como Averías, Epiaverías y Yocavil policromo (González 1977; Pérez Gollán *et al.* 2007; Pérez Gollán 2018; Taboada *et al.* 2013). Se trata de un tema particularmente interesante para seguir investigando. Por otra parte, contamos con un fechado radiocarbónico directo muy tardío para el sitio Casa Pintada de Herrera, en el área de Motegasta, también ubicado al sudeste de la región de Ancasti (180±45 AP 1640-1890 AD), que corresponde a una figura fitozoomorfa geometrizada de trazos lineales en color blanco claro de gran tamaño, asociada espacialmente a otro conjunto de motivos geométricos escalonados, cruciformes y puntiformes. En un sitio muy cercano, Campo La Refalosa, se obtuvo un fechado de 200±45AP / 1630-1890 AD para la figura de un jinete. Ambos fechados son directos de muestras tomadas de las pinturas y plantean una alta posibilidad de que la práctica del arte rupestre se haya mantenido en el área hasta bien entrados los tiempos poshispánicos (Boschín *et al.* 1999)⁵.

Grupo E) Escenas de pequeñas figuras humanas y camélidos en color negro, como la del sitio La Toma 3, conjunto IV (figura 39). Por último, también quisiera mencionar aquí los resultados de otros análisis químicos que se realizaron en el marco de mi proyecto de investigación en el área, que arrojaron interesantes pistas en orden a profundizar la vinculación concreta del arte

rupestre y el uso chamánico de plantas psicoactivas en la antigüedad, por la presencia en la composición pigmentaria de componentes provenientes de especies vegetales (Maier *et al.* 2007a y 2007b). En colaboración con la Dra. Marta Maier, coordinadora de la Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos en Química Orgánica (UMYFOR), Laboratorio de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y miembros de su equipo, se analizaron muestras de pigmentos procedentes de motivos de arte rupestre de diversos parajes de la zona. De los parajes La Tunita y La Toma, Ancasti, se tomaron dos muestras en el abrigo principal del sitio La Tunita (LT-1, Conjuntos I y IV), una muestra en el alero exterior del abrigo 3 de La Tunita (LT-3, Conjunto III) y una muestra en el abrigo 1 de La Toma (LTm-1, Conjunto IV). En seis de las siete muestras analizadas se identificó, con base en el análisis de los espectros de masa, la presencia de 5-metoxi-N,N-dimetiltriptamina. Este alcaloide es un componente psicoactivo de origen vegetal característico del cebil (*Anadenanthera colubrina var. cebil*), junto con la 5-hidroxi-N,N-dimetiltriptamina, el cual es el componente mayoritario en esta especie, la principal planta psicoactiva utilizada con fines rituales chamánicos por los pueblos que habitaron la región en tiempos prehispánicos (González 1977, 1998; Pérez Gollán y Gordillo 1993, 1994; Pérez Gollán 1994; Torres y Repke 2006)⁶.

Si bien no fue posible determinar con exactitud con qué finalidad se incluyó este compuesto –pudo ser como adhesivo o con un propósito simbólico–, el hallazgo fue de suma importancia para la investigación arqueológica, pues es el primer registro para el NOA de inclusión de cebil en la preparación de pinturas rupestres, lo cual apoya

fuertemente la interpretación del carácter chamánico de esa práctica pictórica para la cultura de La Aguada del sudeste catamarqueño, tema que ocupó muchos de mis trabajos posteriores de interpretación iconográfica (ver Llamazares 2000, 2004, 2022, 2023a, 2023b, 2024, 2025 y 2026).

Nuestra propuesta de grupos estilísticos, en primer lugar, amplía y complementa aquella presentada por González en su obra de síntesis sobre la cultura de La Aguada (1998), la cual, a su vez, era una continuación de la presentada en su primera gran obra sobre el arte precolombino argentino (González 1977). Existe, en principio, una correspondencia general entre los estilos I y II de González con los A y B de la presente propuesta, con la excepción de las figuras duales y rizomáticas, la primera de las cuales González incluye en su estilo I y nosotros preferimos separar en un tercer estilo –C–, en la medida en que sostenemos que presenta características especiales producto de su carácter de arte visionario o extático. Por otra parte, escenas como la de la posible jaula de prisioneros de La Candelaria, que González separaba para un posible futuro estilo III, para nosotros forma parte integral del B. Por otra parte, proponemos nuevos conjuntos –estilos C y D–, para agrupar un arte no considerado por González y que correspondería a un momento cronológico posterior: el período de Desarrollos Regionales, en el cual se hace evidente, en Ambato, la presencia de materiales y símbolos característicos del área mesopotámica (Pérez Gollán *et al.* 2007).

Durante las dos décadas del presente siglo, los numerosos trabajos de relevamiento e investigación del equipo catamarqueño bajo la dirección del Lic. Carlos Nazar han contribuido enormemente a la ampliación del registro y su detallada publicación, es-

pecialmente en lo que respecta a la localidad arqueológica de La Tunita (Nazar *et al.* 2012, 2014a y 2014b), así como a la declaración del área como zona cultural y natural protegida. Si bien la documentación publicada por este equipo sigue otra nomenclatura para algunos sitios comunes, considero que la sectorización, numeración y nomenclatura de los sitios, así como la propuesta estilística que aquí se presenta, es tanto a nivel motivo, como conjunto, en todo compatible y complementaria; tanto a los registros incluidos en la presente contribución como a la propuesta estilística presentada aquí por primera vez, y sería un gran aporte poder compatibilizarlas en un futuro⁷.

Asimismo, los resultados obtenidos por el mencionado equipo en lo relativo a los análisis químicos constituyen un importante avance en cuanto demuestran la complejidad y, por tanto, el valor social, simbólico y económico que representaban las prácticas rupestres para las sociedades del pasado (Acosta *et al.* 2021), lo cual también sostiene en forma muy directa mi hipótesis del carácter chamánico y por tanto, sacralizado de esta iconografía⁸.

AGRADECIMIENTOS

La autora desea agradecer a la revista *Fragmentos del Pasado* por su interés al publicar este artículo, especialmente al Dr. Javier Natri y a la Fundación Azara por su iniciativa y su apoyo. También desea reiterar los agradecimientos que se incluían en la versión original: al Dr. José A. Pérez Gollán, por su colaboración en los trabajos de campo y particularmente por el levantamiento de los croquis sobre el terreno, y a Kalil Llamazares por la realización posterior de los dibujos.

NOTAS

1. Nos referimos al proyecto de investigación "Arqueología y arte rupestre de la Sierra de Ancasti, provincia de Catamarca", suscripto en agosto de 1990 mediante un acuerdo de colaboración entre la Dirección General de Antropología de la provincia de Catamarca y el Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires, que estuvo a cargo de Ana María Llamazares como responsable y de Nicolás de la Fuente y José A. Pérez Gollán como asesores científicos. La información que se vuelca en el presente trabajo fue recolectada durante el viaje realizado en abril de 1990 en los parajes La Tunita, Potrero de los Córdoba y La Toma, próximos a la localidad de Icaño, departamento La Paz, provincia de Catamarca. Agradecemos a José A. Pérez Gollán, Ricardo Slavutsky y Oscar Chavez la participación en él, y muy especialmente a Juan Carlos Silva, quien nos brindó su hospitalidad en Ancasti y nos guio hasta los sitios.

2. Abandonado en la actualidad.

3. Consultar Llamazares (1989 y 1992) para una descripción detallada de nuestra propuesta metodológica original de análisis semiótico de la iconografía arqueológica, específicamente del arte rupestre.

4. En mis trabajos posteriores he definido como *figuras ramificadas o rizomáticas* a aquellas cuyas extremidades se prolongan como un rizoma, dando lugar a apéndices zoomorfos estilizados, pues "si bien los elementos que participan de la representación son claramente zoomorfos, el mecanismo de generación de las formas corresponde más a un fenómeno de tipo vegetal" (Llamazares 2022: 242). Consecuentemente con mi aproximación interpretativa de la relación del arte con el chamanismo, sugiero también que esta forma compositiva puede ser "la representación figurativa de uno de los efectos visionarios del trance chamánico, que implica la visualización sinestésica de imágenes que se autotransforman dentro de un flujo dinámico de crecimiento continuo a partir de las extremidades" (Llamazares 2022: 242).

5. Los resultados y el proceso de investigación que culminó en la obtención de seis fechados y dos mediciones radiocarbónicas para cuatro sitios con arte rupestre de la zona de Ancasti se explican en Boschín, Hedges y Llamazares (1999), y formaron parte del "Proyecto interdisciplinario de colaboración entre equipos de científicos argentinos e ingleses para efectuar investigaciones de arte rupestre argentino: tentativas de datación absoluta por la técnica AMS, análisis

químicos y reconstrucción arqueológica (1993-1999)", financiado por la Fundación Antorchas, el Consejo Británico, la Universidad de Oxford y el Conicet (Argentina).

6. "En estas muestras se procedió según el siguiente protocolo: las muestras fueron extraídas con metanol y filtradas. El extracto metanólico fue evaporado a presión reducida y el residuo extraído con ácido clorhídrico al 5 %. La solución acuosa ácida se llevó a pH 10, se extrajo con acetato de etilo y los extractos se analizaron por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa (CG-EM). Se identificó 5-metoxi-dimetiltriptamina en seis de las siete muestras analizadas. Este compuesto es uno de los componentes psicoactivos de origen vegetal característicos del cebil (*Anadenanthera colubrina* var. *cebil*)" (Maier et al. 2007). Para los antecedentes generales sobre uso de plantas psicoactivas en el período de Integración en el noroeste argentino y especialmente para la cultura de La Aguada, ver González (1977, 1998), Pérez Gollán (1994) y Pérez Gollán y Gordillo (1993, 1994), Torres y Repke (2006).

7. La consideración en detalle de las correspondencias y equivalencias entre las nomenclaturas y registros publicados por el equipo referido y esta contribución constituye una labor en curso por parte del Dr. Javier Nasti (UMAI-CONICET y Fundación Azara) en el marco del Proyecto Arqueológico Ambato (radicado en el IDACOR, Universidad Nacional de Córdoba).

8. Un resultado por demás interesante es la presencia de oxalatos de calcio o whewellita en la composición físico-química de las muestras pigmentarias analizadas (Acosta et al. 2021). Coincide con los resultados obtenidos en los análisis químicos previos a los estudios radiocarbónicos realizados por nosotros en colaboración con la Universidad de Oxford (Boschín et al. 1999), y con los análisis con fines comparativos que llevamos adelante sobre muestras de *Opuntia ficus* y de *Trichocereus terscheckii* tomadas tanto *in situ* como del herbario de Instituto Darwinion de Buenos Aires. Las hipótesis que se tuvieron en cuenta en el marco del proyecto para explicar la presencia de oxalatos en las pinturas indicaban tanto la posibilidad de una contaminación por la invasión de líquenes, que abundan en las superficies rocosas, como también la inclusión directa de componentes de ciertos vegetales en la preparación de la mezcla pigmentaria. Esta última línea interpretativa, como he señalado, podría tener tanto una finalidad práctica –como adhesivo o flexibiliza-

dor de la consistencia de la pintura– como también un propósito simbólico, tal la transferencia al arte rupestre del poder visionario de uno de los vegetales sagrados presentes en la zona y más antiguos de la tradición chamánica andina, como es el *Trichocereus* (Llamazares, 2004, 2022, 2025b).

BIBLIOGRAFIA

- Acosta, G., G. de la Fuente, D. Nazar, F. Marte y M. Desimone. 2021. Hacia la reconstrucción de identidades técnicas en la producción del arte rupestre del Período Medio en el faldeo oriental de la Sierra de Ancasti: el caso de La Tunita. Aportes a través de la arqueometría (Catamarca, Argentina). *TAREA* 8 (8):118-147.
- Bedano, M. C., S. Juez y Ma. D. Roca. 1993. *Análisis del material arqueológico de la colección Rosso procedente del Departamento de Ambato, provincia de Catamarca*. Publicación Nro. 7. Serie Tesis y Monografías Nro.1. Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán.
- Boschín, M.T., R. Hedges y A.M. Llamazares 1999. Dataciones absolutas de arte rupestre de la Argentina. *Ciencia Hoy* 9 (50):54-65.
- De La Fuente, N. 23 de noviembre de 1969. La cultura de La Aguada: nuevos aportes para su estudio. *Diario La Prensa*.
- De La Fuente, N. 1979a. Arte rupestre en la región de Ancasti, prov. de Catamarca. *Antiquitas*. Publicación 2: 408-418.
- De La Fuente, N. 1979b. Nuevos descubrimientos de arte rupestre de la región de Ancasti, prov. de Catamarca. *Centro de Estudios de Regiones Secas* 1 (2): 5-8.
- De La Fuente, N. y G. Arrigoni 1975. Arte rupestre en la región sudeste de la prov. de Catamarca. En *Actas del Primer Congreso de Arqueología Argentina*. pp. 177-203. Buenos Aires.
- De La Fuente, N. y A.R. Díaz Romero 1974. Un conjunto de figuras antropomorfas del yacimiento de La Tunita, provincia de Catamarca. *Revista del Instituto de Antropología* 5: 5-35.
- De La Fuente, N. y A.R. Díaz Romero. 1979. Algunos motivos del arte rupestre de la zona de Ancasti (provincia de Catamarca). En: Miscelánea de arte rupestre de la República Argentina. Monografía de arte rupestre. *Arte Americano* 137-59.

- De La Fuente, N., E. Tapia y J. Reales 1982. Nuevos motivos de arte rupestre en la Sierra de Ancasti, provincia de Catamarca. En: *Universidad Nacional de Catamarca. Depto. de Educación. Prehistoria y Arqueología* : 13-28.
- González, A. R. 1977. *Arte precolombino de la Argentina*. Filmediciones Valero, Buenos Aires.
- González, A. R. 1998. *La cultura de La Aguada. Arqueología y diseños*. Filmediciones Valero, Buenos Aires.
- Llamazares, A. M. 1989. A semiotic Approach in Rock Art Analysis. En *The Meaning of Things. Material Culture and Symbolic Expression*: 242-248, editado por Hodder., I. Unwin Hyman, Londres.
- Llamazares, A. M. 1992. Imágenes e ideología. Algunas sugerencias para su estudio arqueológico. En *Ancient Images, Ancient Thought. The Archaeology of Ideology. Proceedings of the 23rd. Annual Chacnool Conference*: 151-158, editado por Goldsmith, G. y S. Smith. The Archaeological Association of the University of Calgary, Calgary.
- Llamazares, A. M. 1999. Arte rupestre de la cueva La Candelaria, Catamarca, Argentina. *Publicaciones del CIFYH* 50: 1-26.
- Llamazares, A. M. 2000. Arte chamánico del antiguo noroeste argentino. *Visión Chamánica* 3: 44-50.
- Llamazares, A. M. 2004. Arte chamánico: visiones del universo. En *El lenguaje de los dioses. Arte, chamanismo y cosmovisión indígena en Sudamérica*: 67-125, editado por Llamazares, A. M. y C. Martínez Sarasola. Biblos, Buenos Aires. https://www.academia.edu/50057568/EL_LENGUAJE_DE_LOS_DIOSES_Arte_chamanismo_y_cosmovisi%C3%B3n_ind%C3%ADgena_de_Sudam%C3%A9rica
- Llamazares, A. M. 2022. *Símbolos de lo sagrado: el poder visionario de las imágenes chamánicas*. Kairós, Barcelona.
- Llamazares, A. M. 2023a. Arte y chamanismo: aproximación a una hermenéutica de las imágenes visionarias. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino* 28 (1):21-39.
- Llamazares, A. M. 2023b. Seres multidimensionales en el arte precolombino de América del Sur: una comparación simbólica. En *Tejiendo imágenes: homenaje a Victoria Solanilla Demestre*: 174-185, editado por Simmons Caldas, C. y M. Valls i García. Zea Books, Lincoln. DOI: <https://doi.org/10.32873/unl.dc.zea.1417>
- Llamazares, A. M. 2024. El sobredimensionamiento y otros recursos plásticos como representación de la capacidad extático-visionaria en el arte chamánico americano. *Actas del 2º Congreso Internacional de Iconografía Precolombina*: 1-13. Lincoln. DOI: 10.32873/unl.dc.zea.1703
- Llamazares, A. M. 2025. Arte visionario del Noroeste argentino. Un cruce de varios mundos. En *Pipas Sagradas de las Américas. El arte de fumar y los rituales chamánicos*: 157-186, editado por Goretti, M. Fundación CEPPA, Buenos Aires.
- Llamazares, A. M. 2026. Lo que las antiguas imágenes nos cuentan de la sabiduría de las plantas sagradas. En *Simbología sagrada en los Andes*, editado por A. Walter y C. C. Quentín, Larivière, Buenos Aires. En prensa.
- Maier, M., A. M. Llamazares y S. Parera 2007a. Nuevos hallazgos de componentes psicoactivos en pinturas rupestres de la provincia de Catamarca, Argentina. 2º Congreso Argentino de Arqueometría. Buenos Aires.
- Maier, M., A. M. Llamazares y S. Parera. 2007b. Identificación de 5-metoxi-n,n-dimetiltriptamina en pinturas rupestres de la provincia de Catamarca. XVI Simposio Nacional de Química Orgánica y Primer Simposio Iberoamericano de Química Orgánica. Mar del Plata.
- Marchetti, B. y N. Prudkin. 1983. *Atlas total de la República Argentina*. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
- Morello, J. 1989. *Marco Biogeográfico Nacional. Documento de la Red Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Flora y Fauna silvestres*. Buenos Aires.
- Nazar, C. D., G. de la Fuente y L. Dulout 2014a. En Búsqueda de la Dimensión Simbólica de La Tunita, Sierra de Ancasti (Catamarca, Argentina). *Cuadernos FHyCS-UNJu* 45:69-93.
- Nazar, C. D., G. de la Fuente y L. Gheco 2014b. Entre Cebiles, Cuevas y Pinturas: Una Mirada a la Estética Antropomorfa del Arte Rupestre de La Tunita, Catamarca, Argentina. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino* 19 (1):37-51.
- Nazar, C. D., L. Gheco y C. Barot 2012. Avances en la documentación del sitio La Tunita (Catamarca, Argentina). *Comechingonia* 16: 299-308.
- Pérez Gollán, J. 1994. *Los sueños del jaguar. Imágenes de la puna y la selva argentina*. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago de Chile.
- Pérez Gollán, J. 2018. Una visión del Ambato a

- mediados del 2005. *Fragmentos del Pasado* 5: 59-66.
- Pérez Gollán, J., G. Álvarez Rodríguez y V. Coll Moritaán 2007. Proyecto Arqueológico Ambato: dinámicas sociales y culturales entre el período Tardío y el Hispano indígena. *Pacarina* 16:199-205.
- Pérez Gollán, J. e I. Gordillo 1993. Alucinógenos y sociedades indígenas del noroeste argentino. *Anales de Antropología* 30: 299-345.
- Pérez Gollán, J. e I. Gordillo 1994. Vilca/Uturuncu. Hacia una arqueología del uso de alucinógenos en las sociedades prehispánicas de los Andes del Sur. *Cuicuilco - Revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia* 1(1): 99-140.
- Schobinger J. y C. Gradín. 1985. *Arte rupestre de la Argentina. Cazadores de la Patagonia y agricultores andinos*. Encuentro, Madrid.
- Taboada, C., C. Angiorama, D. Leiton y S. López Campeny 2013. En la llanura y en los valles... Relaciones entre las poblaciones de las tierras bajas santiagueñas y el Estado Inca. *Intersecciones en Antropología* 14: 137-156.
- Torres, C. M. y D. Repke 2006. *Anadenanthera. Visionary Plant of Ancient South America*. The Haworth Press, Nueva York.